

O IMPACTO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14291994

Márcio Rubens de Paula Medeiros

Doutorando em Ciências da Educação – FICS

Professor na Secretaria de Educação do Ceará

E-mail: marciorubens1@yahoo.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9593550014831780>

Larissa Oliveira de Sousa

Pós-graduanda em Neuropsicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva-Faveni

Professora na Secretaria Municipal de Educação de Manaus - AM

E-mail: laraosousa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2272636770335326>

Daniel do Nascimento Silva

Especialista em Atividades Aquáticas – Unyleya

Militar do Corpo do Bombeiros do Rio de Janeiro

E-mail: danielsalvamar1984@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0262019622407737>

Marília Cordeiro Aragão

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação - Must

Professora na Prefeitura de Fortaleza - CE

Email: mari_c_aragao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3475715906400618>

Evelyn Noelia Seixas Solorzano

Especialista em Educação Especial com Ênfase em Deficiência Intelectual –

Faculdade Iguazu

Professora na Secretaria de Educação de Manaus-AM

E-mail: evynose@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1283149601923801>

RESUMO

Este estudo reúne interpretações e reflexões, a partir de leituras bibliográficas, sobre a inserção das mídias digitais na educação. Inicialmente, discute-se a importância fundamental do uso dessas tecnologias no ambiente escolar. Em seguida, aborda-se a existência de desafios consideráveis nesse processo de inclusão, reconhecendo a relevância de identificar e superar essas dificuldades. O estudo explora, então, os conhecimentos e habilidades que podem contribuir para o ensino-aprendizagem dos estudantes. A partir da perspectiva de que as mídias digitais têm um impacto positivo na vida escolar, analisam-se questões como a criação de conteúdos educacionais, o uso de multimídia e hipermídia alinhadas ao perfil dos discentes, e os desafios associados ao desenvolvimento e implementação dessas práticas no contexto atual. Por fim, propõe-se que a teoria apresentada seja complementada com práticas em sala de aula, incentivando educadores a aprofundarem o conhecimento por meio de novas leituras. Este artigo busca inspirar uma reflexão contínua e o fortalecimento do ensino por meio das tecnologias digitais.

Palavras-chave: Tecnologia. Mídias Digitais. Educação. Ensino e Aprendizagem.

ABSTRACT

This study presents interpretations and reflections, based on bibliographic readings, about the integration of digital media in education. Initially, it discusses the fundamental importance of using these technologies in the school environment. Subsequently, it addresses the significant challenges involved in this inclusion process, emphasizing the need to identify and overcome these difficulties. The study further explores the knowledge and skills that can enhance students' learning experiences. From the perspective that digital media positively impacts school life, the analysis covers topics such as the creation of educational content, the use of multimedia and hypermedia aligned with students' profiles, and the challenges of developing and implementing these practices in the current context. Finally, it proposes that the theoretical discussions be complemented with classroom practices, encouraging educators to deepen their understanding through further readings. This article aims to inspire continuous reflection and strengthen education through digital technologies.

Keywords: Technology. Digital Media. Education. Teaching and Learning.

1 INTRODUÇÃO

Imersos em uma realidade tecnológica que abriu espaços para novas formas de comunicação, evidencia-se a necessidade de refletir sobre as mudanças advindas da tecnologia da informação. A cultura digital tornou-se uma realidade global, abrangendo e transformando diversos aspectos da vida cotidiana, atingindo especialmente a educação. As novas formas de interação, viabilizadas pelas tecnologias digitais, têm impactado a sociedade de maneira profunda, destacando-se na área educacional.

Nesse contexto, as mídias digitais emergem como canais de comunicação e espaços de interação entre interlocutores, mediadas por dispositivos como computadores, celulares e a internet. Essas ferramentas ganham papel de destaque no ensino, tornando-se não apenas relevantes, mas essenciais. Dessa forma, estudar essa temática implica em um aprofundamento de conhecimento voltado à utilização desses mecanismos na escola, potencializando seus benefícios.

O objetivo deste estudo é investigar o impacto das mídias digitais no contexto educacional, destacando como elas podem transformar práticas pedagógicas e contribuir para a formação de um ensino mais inovador e eficaz. Especificamente, busca-se compreender as possibilidades que essas ferramentas oferecem para promover o aprendizado e abordar os desafios relacionados à sua implementação nas escolas.

A metodologia adotada é de natureza bibliográfica, fundamentada em pesquisas realizadas em fontes acadêmicas, como livros e artigos acessados por meio do Google Acadêmico e outras bases de dados. Esse levantamento permitiu o desenvolvimento de interpretações críticas a partir das leituras realizadas. A investigação está organizada em três eixos principais, cada um estruturado em um capítulo específico: o primeiro destaca a criação de conteúdos educacionais; o segundo aborda o uso de multimídia e hipermídia no processo de aprendizagem; e o terceiro discute os desafios de implementar mídias digitais no ambiente escolar.

Por fim, o conhecimento sobre mídias digitais revela-se fundamental para a promoção de um ensino mais dinâmico e inovador, capaz de acompanhar as transformações tecnológicas e suas aplicações práticas na educação. A escola, enquanto espaço de acolhimento e aprendizagem, deve integrar esses recursos de maneira eficaz, visando potencializar o crescimento de todos os envolvidos no processo educacional e assegurando uma formação mais significativa para os estudantes.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem bibliográfica, conforme destacado por Andrade (2010), explorando fontes disponíveis em livros e artigos acadêmicos. O levantamento foi realizado prioritariamente no Google Acadêmico, utilizando palavras-

chave relacionadas ao tema, como "mídias digitais" e "educação". Este método permitiu o acesso a uma ampla gama de publicações recentes e relevantes.

Foram seguidos os passos metodológicos sugeridos por Andrade (2010): (1) delimitação do tema e objetivos; (2) coleta de dados a partir de buscas direcionadas; (3) organização do material consultado por meio de fichamentos; (4) análise e síntese das informações obtidas; e (5) redação do artigo com base nos dados coletados. Cada etapa buscou assegurar a sistematização e a relevância do conteúdo.

Na etapa de coleta, priorizou-se fontes acadêmicas confiáveis, como periódicos indexados e livros reconhecidos na área. As informações foram organizadas em categorias temáticas, incluindo a definição de mídias digitais, seu uso pedagógico e os impactos observados na aprendizagem.

A análise crítica foi realizada com base na comparação e reflexão das ideias apresentadas pelos autores, de acordo com o contexto atual da educação. Foram selecionadas evidências que reforçam a importância das mídias digitais como ferramenta educacional, destacando também desafios associados à sua implementação.

Por fim, o artigo foi estruturado em três seções principais: introdução, desenvolvimento e considerações finais, seguindo o formato acadêmico convencional. A redação foi pautada pela clareza e objetividade, respeitando a ordem lógica e as normas técnicas sugeridas por Andrade (2010).

3. AS MÍDIAS DIGITAIS E A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS

As mídias digitais transformaram profundamente a maneira como conteúdos são criados, compartilhados e consumidos. Em um mundo amplamente conectado, essas ferramentas oferecem possibilidades quase ilimitadas para produtores de conteúdo explorarem formatos inovadores, interativos e acessíveis. A criação de conteúdos deixou de ser uma prática restrita a profissionais e grandes empresas e se tornou algo ao alcance de qualquer pessoa com acesso à tecnologia. Esse cenário democratizou a comunicação e abriu espaço para a diversidade de vozes e perspectivas.

No contexto educacional, as mídias digitais se destacam como uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento de materiais pedagógicos. Professores e estudantes podem criar e acessar vídeos, podcasts, infográficos e outros recursos que

enriquecem o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a interatividade dessas mídias facilita o engajamento dos estudantes, permitindo que eles participem ativamente da construção do conhecimento. A integração dessas tecnologias na educação tem mostrado resultados positivos na motivação e no desempenho acadêmico.

A diversidade de formatos disponíveis nas mídias digitais também promove a inclusão. Recursos como legendas automáticas, transcrições e conteúdos interativos tornam o aprendizado mais acessível a pessoas com diferentes necessidades. Essa flexibilidade não só amplia o alcance das iniciativas educacionais, mas também reforça o compromisso com a equidade no acesso à informação e ao conhecimento. Criar conteúdos digitais, nesse sentido, vai além de apenas inovar; é uma prática que fortalece o princípio da inclusão.

No entanto, o processo de criação de conteúdos nas mídias digitais exige planejamento e habilidades específicas. É necessário considerar o público-alvo, os objetivos do conteúdo e as plataformas em que ele será disponibilizado. Além disso, aspectos éticos, como a veracidade das informações e o respeito à propriedade intelectual, são fundamentais para garantir a qualidade e a credibilidade dos materiais produzidos. Essas reflexões tornam-se ainda mais relevantes em um ambiente digital marcado pela rápida disseminação de informações e pelo impacto que elas podem causar.

Portanto, as mídias digitais não apenas revolucionaram a maneira como criamos conteúdos, mas também ampliaram as responsabilidades dos criadores. Com as ferramentas disponíveis, é possível promover um aprendizado significativo, construir comunidades de prática e dialogar com públicos diversos. Assim, compreender e utilizar as mídias digitais de forma consciente e estratégica é essencial para maximizar seu potencial transformador na criação de objetos de aprendizagem.

3. 1 Criação de conteúdos educacionais em redes sociais

O avanço das tecnologias digitais revolucionou a dinâmica do ensino e da aprendizagem, oferecendo possibilidades inéditas para a criação de conteúdos educacionais. Redes sociais, como Instagram e TikTok, têm emergido como ferramentas eficazes nesse processo, permitindo a produção de materiais acessíveis e envolventes para estudantes. Segundo Alves Guimarães, Cascalho e Meneguissi

(2022), essas plataformas representam uma extensão natural do ambiente educacional, estimulando a criatividade e o protagonismo dos discentes em suas trajetórias de aprendizado.

Neste sentido, educadores e alunos são chamados a integrar essas tecnologias de maneira consciente e estratégica, visando maximizar seus impactos pedagógicos, pois segundo Martino (2014, p.58):

O termo “redes sociais” cobre um vasto aspecto de agrupamentos sociais online dedicados a todo tipo de atividade. Na medida em que as redes se caracterizam pela existência de laços firmados a partir de interesses comuns, é possível verificar a formação de todo tipo de agrupamento para troca de informações, ideias e materiais.

De acordo com Araújo (2024), a utilização de mídias digitais na educação exige uma abordagem planejada que considere tanto as potencialidades quanto os desafios. Ao associar a criação de conteúdos ao cotidiano escolar, é possível explorar temas relevantes e conectados às realidades dos estudantes, promovendo maior engajamento. Essa perspectiva reforça a ideia de que a educação contemporânea deve alinhar-se às práticas culturais e digitais dos alunos, que já são nativos digitais (Prensky, 2001). Assim, as redes sociais não são apenas meios de comunicação, mas espaços de troca e construção de conhecimento.

Barpi *et al.* (2024) destacam que a escolha das plataformas e ferramentas adequadas deve ser orientada pelos objetivos educacionais e pelas necessidades dos alunos. Instagram, com seus posts multimodais, e TikTok, com a criação de vídeos curtos, exemplificam como as redes sociais podem ser utilizadas para abordar diferentes componentes curriculares. Essas ferramentas permitem não apenas a disseminação de conteúdo, mas também a participação ativa dos estudantes na produção de materiais. Essa prática, além de desenvolver habilidades tecnológicas, promove a autonomia e o senso crítico.

A abordagem interdisciplinar no uso das mídias digitais é essencial para maximizar seus benefícios, como apontado por da Silva *et al.* (2024). O docente, ao direcionar as produções, deve buscar integrar conteúdos de forma criativa e reflexiva, utilizando dispositivos como smartphones e tablets. Essa prática amplia as possibilidades de ensino e aprendizagem, transformando o ambiente escolar em um espaço interativo e colaborativo. Para tanto, é fundamental que as escolas invistam em infraestrutura tecnológica e capacitação docente, garantindo uma implementação eficaz.

Paes (2024) observa que, apesar das potencialidades, muitos professores ainda enfrentam barreiras ao incorporar as mídias digitais em suas práticas pedagógicas. Entre os desafios estão a falta de familiaridade com as ferramentas e a resistência às mudanças metodológicas. Superar esses obstáculos requer não apenas capacitação técnica, mas também a criação de uma cultura de inovação e experimentação nas escolas. Quando bem utilizadas, as redes sociais podem facilitar o desenvolvimento de competências informacionais e digitais entre os estudantes.

Conforme Ribeiro e Taube (2024), o uso de redes sociais para a criação de conteúdos educacionais deve ser acompanhado de uma reflexão crítica sobre os impactos da tecnologia. A acessibilidade e a popularidade dessas plataformas oferecem oportunidades significativas, mas também trazem riscos, como a superficialidade na aprendizagem. Portanto, cabe ao professor atuar como mediador, orientando os estudantes na seleção e no uso adequado das informações disponíveis, além de estimular o pensamento crítico e ético.

Nesse sentido, integrar as redes sociais ao contexto educacional implica repensar o papel do professor e do aluno. O docente, além de transmissor de conhecimento, torna-se facilitador de processos criativos e colaborativos. Já o aluno assume uma posição ativa, contribuindo para a construção de narrativas e para a socialização do aprendizado. Como destacam Alves Guimarães, Cascalho e Menegussi (2022), essa abordagem transforma a sala de aula em um espaço dinâmico, onde a tecnologia é uma aliada indispensável.

As redes sociais, quando integradas de forma planejada e consciente ao ensino, têm o potencial de transformar a educação. Elas promovem um aprendizado mais ativo, conectado e relevante para os estudantes da era digital. No entanto, como ressaltam os autores citados, é essencial equilibrar inovação e criticidade, garantindo que as tecnologias sirvam como ferramentas de inclusão e desenvolvimento integral. Ao adotar essas práticas, a educação não apenas acompanha as mudanças tecnológicas, mas se posiciona como protagonista na formação de cidadãos preparados para os desafios do século XXI.

3. 2 Os benefícios do uso de multimídia e hipermídia no ensino

O uso de multimídia e hipermídia tem se destacado como uma estratégia relevante no processo educacional, contribuindo para a construção de um ensino mais

dinâmico e interativo. A multimídia combina diferentes formas de comunicação, como sons, animações, vídeos, textos e imagens, enriquecendo a apresentação de informações. Por sua vez, a hipermídia, enquanto aplicação da multimídia, possibilita uma navegação interativa entre conteúdos, ampliando as possibilidades pedagógicas. Segundo Ribeiro e Taube (2024), essas ferramentas, quando bem planejadas e integradas ao contexto escolar, têm o potencial de transformar a prática docente e o aprendizado.

Para uma aplicação eficaz dessas tecnologias, é essencial que o professor desenvolva competências específicas que permitam identificar as melhores formas de uso, considerando o perfil dos estudantes e a realidade educacional. Morin (2003) destaca a importância de contextualizar o conhecimento, enfatizando que todo aprendizado está inserido em um meio cultural, social e econômico. Essa perspectiva ressalta a necessidade de um planejamento cuidadoso, que alinhe as ferramentas digitais à realidade dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo e viável. Segundo ele:

O desenvolvimento da aptidão para contextualizar tende a produzir a emergência de um pensamento “ecologizante”, no sentido em que situa todo acontecimento, informação ou conhecimento em relação de inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, econômico, político e é claro natural. Não só leva a situar um acontecimento em seu contexto, mas também incita a perceber como este o modifica ou explica de outra maneira (Morin, 2003, p.24).

Conforme Paes (2024), integrar multimídia e hipermídia nas práticas pedagógicas promove maior engajamento e participação dos estudantes. Ferramentas como jogos eletrônicos educativos, painéis virtuais, mapas mentais e nuvens de palavras permitem que os alunos explorem o mundo virtual de forma criativa e interativa. Essas abordagens não apenas potencializam a aprendizagem, mas também favorecem o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida em sociedade. Para isso, o professor deve atuar como mediador, garantindo que as atividades propostas dialoguem com as experiências e interesses dos alunos.

A adoção de multimídia e hipermídia na educação também está alinhada à formação de competências para a cidadania digital. Moran (2012) argumenta que o acesso contínuo às tecnologias digitais é um direito fundamental na contemporaneidade, sendo indispensável para a inserção social e profissional dos indivíduos. Dessa forma, o uso dessas ferramentas na escola contribui para preparar

os estudantes para os desafios do mercado de trabalho, além de estimular uma interação mais efetiva com os serviços e as demandas da sociedade conectada.

Segundo ele:

O mundo físico e o virtual não se opõem, mas se complementam, integram, combinam numa interação cada vez maior, contínua, inseparável. Ter acesso contínuo ao digital é um novo direito de cidadania plena. Os não conectados perdem uma dimensão cidadã fundamental para sua inserção no mundo profissional, nos serviços, na interação com os demais. (Moran, 2012, p. 9).

As tecnologias de multimídia e hipermídia oferecem múltiplas possibilidades para enriquecer o ensino e a aprendizagem, aproximando a escola das realidades digitais vividas pelos alunos. No entanto, conforme Barpi *et al.* (2024), sua implementação requer infraestrutura adequada, formação docente contínua e planejamento pedagógico estratégico. Essas condições são essenciais para que as ferramentas digitais se tornem aliadas no desenvolvimento de competências críticas, criativas e cidadãs, garantindo que o ensino atenda às demandas de uma sociedade cada vez mais tecnológica e interconectada.

3. 3 Desafios de uma educação com mídias digitais

A inclusão de mídias digitais na educação é uma necessidade incontestável, mas ainda enfrenta barreiras significativas que comprometem sua implementação plena. Entre os principais desafios, destacam-se a capacitação contínua dos professores e a acessibilidade tecnológica, especialmente em escolas que carecem de equipamentos básicos como computadores e acesso à internet. Como apontam Barpi *et al.* (2024), superar essas dificuldades é essencial para que as mídias digitais cumpram seu potencial transformador no ambiente educacional.

Para que a inclusão tecnológica seja eficaz, é fundamental que todos os envolvidos no processo educacional reconheçam sua importância e relevância. Kenski (2012) ressalta que as tecnologias não devem ser vistas apenas como modismos, mas como ferramentas com poder transformador. Segundo o autor, a adoção de uma nova perspectiva filosófica que valorize as possibilidades comunicativas e informativas das mídias digitais é essencial para promover um ensino crítico e de qualidade. Essa conscientização coletiva é o primeiro passo para transformar a escola em um espaço que acompanhe as demandas contemporâneas. De acordo com ela:

Para que as novas tecnologias não sejam vistas como apenas mais um modismo, mas com a relevância e o poder educacional transformador que possuem, é preciso que se reflita sobre o processo de ensino de maneira global. Para isso, é preciso, antes de tudo, que todos estejam conscientes e preparados para a definição de uma nova perspectiva filosófica, que contemple uma visão inovadora de escola, aproveitando-se das amplas possibilidades comunicativas e informativas das novas tecnologias para a concretização de um ensino crítico e transformador de qualidade. (Kenski, 2012, p. 125 e 126).

Um dos aspectos mais críticos é a formação continuada de professores, que deve ser uma prioridade nas instituições de ensino. Conforme Ribeiro e Taube (2024), a busca por capacitação pode ser viabilizada por programas institucionais ou pela exploração de recursos disponíveis na internet. Cursos online, tutoriais e comunidades de prática oferecem oportunidades para que os docentes adquiram competências digitais de forma colaborativa e individual. Esse esforço é indispensável para que os professores se tornem mediadores capazes de integrar as mídias digitais às práticas pedagógicas.

Além da formação, a infraestrutura precária de muitas escolas representa um obstáculo que não pode ser ignorado. Entretanto, como apontado por da Silva *et al.* (2024), essa limitação pode ser contornada com estratégias criativas. O uso de smartphones, por exemplo, é uma solução viável para realizar atividades como pesquisas, exibição de vídeos e utilização de aplicativos educativos. Embora não substituam os equipamentos ideais, essas alternativas ajudam a democratizar o acesso às mídias digitais, adaptando o ensino às condições reais de cada instituição.

Por fim, a integração das mídias digitais ao contexto escolar exige um equilíbrio entre inovação e adaptação. Paes (2024) observa que aulas dinâmicas e interativas, baseadas em tecnologias digitais, devem ser planejadas considerando as particularidades de cada escola. Isso inclui respeitar as limitações de infraestrutura, mas também explorar ao máximo as possibilidades que essas ferramentas oferecem. Ao enfrentar os desafios com criatividade e determinação, é possível transformar as mídias digitais em aliadas poderosas para uma educação inclusiva e de qualidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, conclui-se que as discussões propostas no presente estudo configuram uma abertura para novas reflexões e conhecimentos sobre as tecnologias, destacando o papel das mídias digitais como aliadas indispensáveis no processo

educativo. A integração dessas ferramentas ao ensino deve ser orientada por conceitos e teorias que evidenciem sua capacidade de transformar as metodologias tradicionais em práticas inovadoras e contextualizadas, aproximando-as das mudanças que caracterizam a sociedade contemporânea.

Diante das análises realizadas, enfatiza-se a necessidade de compreender as mudanças culturais e tecnológicas que permeiam a sociedade e reconhecer seus impactos no ambiente escolar. Identificar essas transformações e traduzi-las em práticas pedagógicas relevantes é fundamental para alinhar o ensino às demandas do mundo globalizado e conectado. A educação e a vida em sociedade são indissociáveis, e a capacidade de adaptar as práticas pedagógicas às evoluções tecnológicas reflete um compromisso com a formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios do século XXI.

Além disso, a pesquisa reforça a importância de motivar a prática docente para que seja mais atualizada, criativa e centrada no protagonismo estudantil. Nesse contexto, as mídias digitais emergem como ferramentas facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem, promovendo interatividade, autonomia e engajamento. Apesar dos desafios estruturais e metodológicos, é imprescindível buscar soluções que possibilitem a inclusão tecnológica de forma efetiva, garantindo que o ensino seja dinâmico e conectado às realidades dos estudantes.

Ainda que obstáculos como a falta de infraestrutura e a necessidade de formação docente sejam recorrentes, estagnar-se diante dessas problemáticas não gera evolução. Pelo contrário, é no enfrentamento dessas dificuldades que reside o potencial para criar estratégias educacionais mais inclusivas e adaptadas às novas demandas. O uso das mídias digitais, quando aliado a um planejamento pedagógico consciente, não apenas amplia as possibilidades de aprendizagem, mas também fortalece o papel da escola como espaço de inovação e transformação social.

Por fim, o estudo aponta para a urgência de continuar investigando e desenvolvendo práticas que consolidem o uso das tecnologias como parte integrante e indispensável da educação. As mídias digitais não são apenas ferramentas, mas recursos que, quando bem utilizados, têm o poder de redefinir a forma como se ensina e aprende. Assim, este trabalho se propõe a ser uma base para novas pesquisas e práticas, reafirmando a necessidade de uma educação conectada, significativa e transformadora.

4 REFERÊNCIAS

ALVES GUIMARÃES, U.; CASCALHO, C. E. B.; MENEGUSSI, M. H. O IMPACTO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218**, [S. l.], v. 3, n. 8, p. e381802, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i8.1802. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1802>. Acesso em: 15 nov. 2024.

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico : elaboração de trabalhos na graduação**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ARAÚJO, F. J. Educação e mídias digitais: possibilidades e desafios. **Revista MultiAtual** - v.5, n.6, 2024. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2024/06/educacao-e-midias-digitais.html>, acesso em 15 nov. 2024.

BARPI, O.; VILALVA, E. A. de M. M.; PICÃO, F. F.; LINHARES, J. R.; ALVES, L. O. IMPACTO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 5, n. 8, p. 199–205, 2024. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i8.376. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/376>. Acesso em: 15 nov. 2024.

DA SILVA, D.; ARAUJO, C. S.; COSTA, L.; MOTTA, S. R.; NARCISO, R. O. IMPACTO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 189–198, 2024. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i1.262. Disponível em: <https://journal.editorailustracao.com.br/index.php/ilustracao/article/view/262>. Acesso em: 15 nov. 2024.

KENSKI, V. M. **Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação**. 8ª ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

MARTINO, L. M. S. **Teoria das mídias digitais: linguagens, ambientes, redes**. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

MORAN, J. M. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. São Paulo: Papirus, 2012.

MORIN, E. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1921.

PAES, D. M. B. O uso das mídias digitais na escola: reflexões acerca da percepção dos professores. **Biblionline**, João Pessoa, v. 20, n. 1, p. 41-54, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio/article/view/68986>, acesso em 15 nov. 2024.

PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. **On the Horizon (MCB University Press)**, Vol. 9 No. 5, October 2001. Disponível em: <https://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf>, acesso em: 04 jul. 2022.

RIBEIRO, D. S. .; TAUBE, E. H. O IMPACTO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES, IMPORTÂNCIA E DESAFIOS. **Revista Amor Mundi**, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 93–99, 2024. DOI: 10.46550/amormundi.v5i5.473.

Disponível em:

<https://journal.editorametrics.com.br/index.php/amormundi/article/view/473>. Acesso em: 15 nov. 2024.